

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОННЫХ ФЛОТОМАШИН В ОБОГАЩЕНИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД В ОСНОВЕ АЛМАЛЫКСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ МОФ-2

Мухаммадхужаев Иззатуллохон Шукруллохон Угли
ГУ «ИМП», Стажирующий младший научный сотрудник
E-mail: tillo9a@mail.ru

Усмонов Аброржон Содикжон Угли
Докторант ТГТУ
E-mail: abrorusmanov102490@gmail.com

Аннотация: В данной работе приведены и рассмотрены возможности повышения показателей обогащения медно-молибденовых руд, путем внедрения в технологию обогащения колонных флотомашин. С этой целью проведен расчет и выбор подходящей колонной флотомашин.

Ключевые слова: Медно-Молибденовые руды, Месторождение Сары-Чеку, Флотация, Реагенты, Колонные Флотомашин, Концентрат Молибденовый, Концентрат Медный.

Abstract: In this paper, the possibilities of increasing the enrichment of copper-molybdenum ores by introducing column flotation machines into the technology of enrichment are presented and considered. For this purpose, the calculation and selection of a suitable flotation machine column was carried out.

Key words: Copper-Molybdenum ores, Sary-Cheku Deposit, Flotation, Reagents, Column Flotation Machines, Molybdenum Concentrate, Copper Concentrate.

Введение Настоящая статья посвящена разработке технологии внедрения в обогащения медных руд Сары-Чекинского месторождения колонных флотомашин. Обогащительная фабрика в составе горно-обогатительного комбината предназначается для переработки бедных медно-молибденовых руд получением медного и молибденового концентрата. Медно-молибденовые руды Сары-Чекинского месторождения, поступающие на переработку, характеризуются промышленным содержанием Cu до 0,45 г/т Мо до 0,0025 г/т. Молибден относится к редким элементам, - типичный его кларк в земной коре равен 1,1-10% по массе.

Наиболее масштабными областями потребления меди являются основы для изготовления элементов и деталей электроприборов. Также, материал активно используется в подведении и содержании водопроводных систем, в системах отопления и газопроводных коммуникациях, молибден и медь - металлы стратегического значения.

Целью данной статьи является применения колонных флотомашин для увеличения содержания меди и молибдена в конечных концентратах, что достигается путем внедрения в стадии флотации подходящих колонных флотомашин. Для этого необходимо рассмотреть имеющие на сегодняшний день мировой опыт в этой области и путем исследований и расчетов доказать преимущество колонных флотомашин в обогащении медно-молибденовых руд Сары-Чекинского месторождения.

Анализ практики применения колонных флотомашин при флотации медно-молибденовых руд

Колонная флотация, в которой используется противоток пульпы и пузырьков воздуха, оказалась лучшей альтернативой традиционным механическим камерам для разделения минералов. Благодаря явным преимуществам колонной флотации перед механическими камерами она получает более широкое распространение в промышленности.

Отделение ценных минералов от пустой породы в обычных механических камерах далеко от идеала. Колонная флотация, изобретенная в начале шестидесятых годов, оказалась лучшей альтернативой обычным камерам. Основными преимуществами колонной флотации являются:

- 1) улучшенное извлечение;
- 2) более высокое качество;
- 3) более низкие капитальные и эксплуатационные затраты;
- 4) меньший износ из-за отсутствия движущихся частей;
- 5) потребность в меньшей площади.

Колонны разной конструкции используются во всем мире, на рис.1.1 представлена принципиальная схема флотационной колонны. С точки зрения эксплуатации можно выделить две основные зоны:

1) зона сбора, где сырье, поступающее на 1-2 м ниже верха колонны, стекает вниз в противотоке к пузырькам, поднимающимся из газового барботера вблизи нижней части колонны.

2) зону очистки, где пена, поднимающаяся из зоны сбора, отмывается от увлеченной пустой породы противоточной промывочной водой, подаваемой в верхнюю часть колонны.

Наконец, промытая пена выливается из желоба и собирается как продукт, а хвосты выгружаются снизу. Коммерческие флотационные колонны могут иметь квадратное или круглое поперечное сечение и обычно имеют высоту до 15 метров. Существуют значительные различия между конструкцией и принципами работы механических камер и флотационных колонн, что приводит к разнице в их производительности. На ранних этапах эксплуатации и проектирование колонн в основном основывались на опыте. С увеличением количества коммерческих установок несколько исследователей, в частности Добби, Финч, провели систематические исследования конструкции и эксплуатационных аспектов. Теперь можно проводить эти операции на более научной основе. Принципиальная схема колонной флотомашины представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципиальная схема колонной флотомашины

Поскольку в колонне нет движущихся частей, основными рабочими переменными являются скорости потока: подаваемого воздуха, промывной воды, продукта и хвостов.

Другими важными переменными являются размеры колонки, размер пузырьков, задержка воздуха и дозировка реагентов. Для нормализации влияния скоростей потока в колоннах разных размеров используются приведенные скорости, определяемые как объемные скорости потока на единицу площади поперечного сечения. Нормальные диапазоны этих значений приведены на рис.1.1. Поскольку эффект от доз реагентов аналогичен эффекту в обычных клетках, в статье они не обсуждаются. Другой переменной, которая обычно упоминается применительно к работе колонны, является скорость смещения, которая представляет собой разницу между скоростью хвостов и скоростью подачи. Если значение положительное, это называется положительным смещением, а если отрицательное, то это называется отрицательным смещением. В альтернативном варианте коэффициент промывки вытеснения определяют как отношение количества промывной воды к количеству воды, поступающей в концентрат.

Как упоминалось ранее, колонну можно разделить на две совершенно разные зоны: зону сбора и зону восстановления или зону пены. Оба из них требуют отдельного внимания.

Промышленное использование колонной флотации получила широкое распространение во всем мире.

Некоторые типичные применения в западных странах перечислены ниже.

КАНАДА

Гекко Майнс, Онтарио
(медь, свинец)

Гибралтарские шахты, Британская Колумбия (медь, свинец)

Инко, Онтарио

(медь)

ПЕРУ

Куахоне, Такна

(медь)

США

Коминко, Аляска (проект Red Dog)

(медь, молибден)

Кипрские минералы, Сьеррита,

Аризона (медь, молибден)

Большая часть исследовательской работы в области колонной флотации была направлена на лучшее понимание переменных, влияющих на процесс, с целью улучшения его эксплуатации и контроля. Особое внимание также было уделено разработке модели процесса для прогнозирования металлургических показателей для целей проектирования и масштабирования. Тем не менее, многое еще предстоит сделать в отношении оптимальности конструкции, эксплуатации и управления.

Расчет качественно-количественных показателей обогащения Cu-Mo руды

Проведём расчет качественно-количественных показателей обогащения Cu-Mo руды, с учетом применения колонных флотомашин, и сопоставим полученные результаты с нынешними показателями, дадим конечный вывод.

Методика расчета показателей качественно-количественной схемы такой же, как в практике, конечные результаты внесем в таблицы 1.1 соответственно.

Также сравним показатели до и после, представим в виде таблицы 1.2.

Таблица 1.1. - Баланс металлов с применением колонных флотомашин

БАЛАНС МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛОННЫХ ФЛОТОМАШИН									
№ Операции	Операция, продукт.	Масса, тыс./год	Масса, тыс./год	Масса, т/год	Содержание, %	Содержание, %	Выход, %	Извлечение, %	Извлечение, %
		Продукт	Медь	Молибден	Медь	Молибден	Твердое	Медь	Молибден
	Входит								
	Руда	30000,00	135,00	750,00	0,45%	0,003%	100,00%	100,00%	100,00%
	Итого входит								
	Выходит								
27	Мо концентрат	1,08	0,019	485,39	1,80%	45,00%	0,00%	0,01%	64,72%
25	Си концентрат	498,07	102,77	49,81	20,63%	0,01%	1,66%	76,13%	6,64%
11	Шламы	13366,66	8,01	49,33	0,06%	0,0004%	44,56%	5,93%	6,58%
13	Хвосты Си-Мо флотации	16134,19	24,20	165,47	0,15%	0,0010%	53,78%	17,93%	22,06%
	Итого выходит	30000,00	135,00	750,00			100,00%	100,00%	100,00%

Таблица 1.2 - Наглядное сопоставление балансов по металлу, до и после применения колонных флотомашин

БАЛАНС МЕТАЛЛОВ									
№ Операции	Операция, продукт.	Масса, тыс./год	Масса, тыс./год	Масса, т/год	Содержание, %	Содержание, %	Выход, %	Извлечение, %	Извлечение, %
		Продукт	Медь	Молибден	Медь	Молибден	Твердое	Медь	Молибден
	Входит								
	Руда	30000,00	135,00	750,00	0,45%	0,003%	100,00%	100,00%	100,00%
	Итого входит								
	Выходит								
27	Мо концентрат	1,26	0,038	401,88	3,00%	32,00%	0,00%	0,03%	53,58%
25	Си концентрат	691,80	102,49	69,18	14,81%	0,01%	2,31%	75,92%	9,22%
11	Шламы	13577,37	8,88	59,52	0,07%	0,0004%	45,26%	6,58%	7,94%
13	Хвосты Си-Мо флотации	15729,57	23,59	219,41	0,15%	0,0014%	52,43%	17,48%	29,26%
	Итого выходит	30000,00	135,00	750,00			100,00%	100,00%	100,00%

БАЛАНС МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛОННЫХ ФЛОТОМАШИН									
№ Операции	Операция, продукт.	Масса, тыс./год	Масса, тыс./год	Масса, т/год	Содержание, %	Содержание, %	Выход, %	Извлечение, %	Извлечение, %
		Продукт	Медь	Молибден	Медь	Молибден	Твердое	Медь	Молибден
	Входит								
	Руда	30000,00	135,00	750,00	0,45%	0,003%	100,00%	100,00%	100,00%
	Итого входит								
	Выходит								
27	Мо концентрат	1,08	0,019	485,39	1,80%	45,00%	0,00%	0,01%	64,72%
25	Си концентрат	498,07	102,77	49,81	20,63%	0,01%	1,66%	76,13%	6,64%
11	Шламы	13366,66	8,01	49,33	0,06%	0,0004%	44,56%	5,93%	6,58%
13	Хвосты Си-Мо флотации	16134,19	24,20	165,47	0,15%	0,0010%	53,78%	17,93%	22,06%
	Итого выходит	30000,00	135,00	750,00			100,00%	100,00%	100,00%

Исходя из результатов расчета можно сделать вывод что, с применением колонных флотомашин достигается увеличение содержание Си в медном концентрате с 14,81% до 20,63%, также Мо в молибденовым концентрате с 32% до 45%, увеличивается извлечение Мо в молибденовый концентрат с 53,58% до 64,72%.

Улучшение вышеперечисленных показателей при таких же расходах реагентов, дает возможность фабрике значительный прорыв во всех направлениях.

Расчет водно-шламовых показателей обогащения Си-Мо руды

Сделаем повторный расчет водно-шламовых показателей обогащения Си-Мо руды, с учетом применения колонных флотомашин, и сопоставим полученные результаты с нынешними показателями, дадим конечный вывод.

Методика расчета показателей водно-шламовых схемы такой же, как в практике, конечные результаты внесем в таблицы 1.3 соответственно.

Также сравним показатели до и после, представим в виде таблицы 1.4

Таблица 1.3 - Баланс металлов с применением колонных флотомашин

ВОДНЫЙ БАЛАНС С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛОННЫХ ФЛОТОМАШИН			
Операция, продукт	Производительность, тыс.т/год	Содержание твердого, %	Расход воды, тыс.м3/год
Входит			
Руда	30000,0	97,00%	928
Вода на распульровку			12897
Вода в измельчение и классификацию			58207
Вода на пенный слой в колонных флотомашин			141
Вода на смыв пенных продуктов			1414
Итого технологической воды			72658
Всего воды в процесс			73586,1
Выходит	30000,0		
Мо концентрат	1,1	90,00%	0,12
Си концентрат	498,1	90,00%	55,3
Шламы	13366,7	22,00%	47391
Хвосты Си-Мо флотации	16134,2	39,93%	24267
Сливы сгустителей			1659
Фильтраты			213
Итого выходит	30000,0		73585,8
Расход воды удельный, м3/т руды			2,42

Таблица 1.4 - Наглядное сопоставление балансов по воде, до и после применения колонных флотомашин

ВОДНЫЙ БАЛАНС			
Операция, продукт	Производительность, тыс.т/год	Содержание твердого, %	Расход воды, тыс.м3/год
Входит			
Руда	30000,0	97,00%	927,8
Вода на распульровку			13274,8
Вода в измельчение и классификацию			58104,4
Вода на смыв пенных продуктов			1502,5
Итого технологической воды			72881,7
Всего воды в процесс			73809,6
Выходит			
Мо концентрат	1,3	90,00%	0,1
Си концентрат	691,8	90,00%	76,9
Шламы	13577,4	22,00%	48137,9
Хвосты Си-Мо флотации	15729,6	40,60%	23017,8
Сливы сгустителей			2280,5
Фильтраты			296,3
Итого выходит			73809,6
Расход воды удельный, м3/т руды			2,43

ВОДНЫЙ БАЛАНС С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛОННЫХ ФЛОТОМАШИН			
Операция, продукт	Производительность, тыс.т/год	Содержание твердого, %	Расход воды, тыс.м3/год
Входит			
Руда	30000,0	97,00%	928
Вода на распулловку			12897
Вода в измельчение и классификацию			58207
Вода на пенный слой в колонных флотомашинах			141
Вода на смыв пенных продуктов			1414
Итого технологической воды			72658
Всего воды в процесс			73586,1
Выходит	30000,0		
Mo концентрат	1,1	90,00%	0,12
Su концентрат	498,1	90,00%	55,3
Шламы	13366,7	22,00%	47391
Хвосты Су-Mo флотации	16134,2	39,93%	24267
Сливы сгустителей			1659
Фильтраты			213
Итого выходит	30000,0		73585,8
Расход воды удельный, м3/т руды			2,42

Исходя из результатов расчета можно сделать вывод что, с применением колонных флотомашин практически не изменятся удельный расход воды.

Выбор и расчет оборудование по предлагаемой схеме

В данной работе, было принято замена колонных флотомашин в схеме обогащения медно-молибденовой руды, во первых в коллективном цикле, во второй и третьей перемешивающих медно-молибденовой флотации также, первая и вторая перемешивающая песковой медно-молибденовой флотации, во вторых

везде в операциях флотации селективного цикла обогащения, кроме того была внесена изменение в схему селективного цикла флотации молибдена, заменой контрольной флотации на перемешивающую.

НПО «СОМЕКС» в ближайшем будущем налаживает производства приведенных выше колонных флотомашин с соответствующими параметрами. Выбор и расчет колонных флотомашин производим так же, как в практике, и внесем результаты в таблицу 1.5

Таблица 1.5 - Результаты расчета колонных флотомашин

Наименование	Операция	2 Перечистная Cu-Мо флотация	3 Перечистная Cu-Мо флотация	1 перечистнаяпесковая Cu-Мо флотация	2 перечистнаяпесковая Cu-Мо флотация	Основная Мо флотация
Содержание твердого	%	27,55%	34,13%	30,36%	31,75%	30,00%
Дебит пульпы	м ³ /ч	524,20	140,14	267,19	96,44	245,40
Дебит пульпы	м ³ /мин	8,737	2,336	4,453	1,607	4,090
Кол-во секций в работе	шт	2	2	2	2	1
Поток пульпы (секции)	м ³ /мин	4,37	1,17	2,23	0,80	4,09
Поток пульпы (секции)	см ³ /с	72805,44	19464,54	37109,71	13394,85	68168,04
Требующаяся приведенная скорость потока пульпы	см/с	1	1	1	1	1
Требующееся поперечное сечение	см ²	72805,44	19464,54	37109,71	13394,85	68168,04
Требующийся расчетный диаметр колонны	см	304,47	157,43	217,37	130,60	294,61
Принят внутренний диаметр	см	300	150	200	150	300
Поперечное сечение	см ²	70683,75	17670,94	31415,00	17670,94	70683,75
Приведенная скорость потока пульпы	см/с	1,03	1,10	1,18	0,76	0,96
Время флотации (агитации), мин	лаб	5	5	5	5	6
Козф. перехода от лаб.		2	2	2	2	2
Время флотации (агитации), мин	пром	10	10	10	10	12
Высота рабочей камеры общая расчетная	см	618,01	660,90	708,76	454,81	694,37
Привытая высота рабочей камеры	см	600	600	600	600	600
Рабочий объем одной колонны	м ³	42,41	10,60	18,85	10,60	42,41
Количество последовательных колонн		1	1	2	1	1
Расчетное время флотации	мин	9,71	9,08	16,93	13,19	10,37
Удельный расход воздуха	(м ³ /мин)/м ²	1	1	1	1	1
Расход воздуха на одну камеру	м ³ /мин	7,07	1,77	3,14	1,77	7,07
Марка насоса		Verex 20/15	Verex 10/8	Verex 15/10	Verex 10/8	Verex 20/15
Установочная мощность на одну колонну	кВт	55	30	37	30	55
Количество камер на все секции, шт	привято	2	2	4	2	1
Общий полезный объем	м ³	84,82	21,21	75,40	21,21	42,41
Расход воздуха на все секции	м ³ /мин	14,137	3,534	12,566	3,534	7,068
Установочная мощность на все секции	кВт	110	60	148	60	55
Марка колонной флотомашины		КФ-300	КФ-150	КФ-200	КФ-150	КФ-300

Продолжение таблицы

Наименование	Операция	1 Перечистная Мо флотация	2 Перечистная Мо флотация	3 Перечистная Мо флотация	4 Перечистная Мо флотация	Контрольная Мо флотация
Содержание твердого	%	28,91%	30,88%	32,05%	34,63%	29,75%
Дебит пульпы	м ³ /ч	1,91	1,31	0,72	0,38	246,73
Дебит пульпы	м ³ /мин	0,032	0,022	0,012	0,006	4,112
Кол-во секций в работе	шт	1	1	1	1	1
Поток пульпы (секции)	м ³ /мин	0,03	0,02	0,01	0,01	4,11
Поток пульпы (секции)	см ³ /с	529,51	363,17	200,45	105,06	68535,34
Требующаяся приведенная скорость потока пульпы	см/с	1	1	1	1	1
Требующееся поперечное сечение	см ²	529,51	363,17	200,45	105,06	68535,34
Требующийся расчетный диаметр колонны	см	25,97	21,50	15,98	11,57	295,41
Принят внутренний диаметр	см	26,6	21	21	21	300
Поперечное сечение	см ²	555,70	346,35	346,35	346,35	70683,75
Приведенная скорость потока пульпы	см/с	0,95	1,05	0,58	0,30	0,97
Время флотации (агитации), мин	лаб	5	5	5	7	7
Коэф. перехода от лаб.		2	2	1,5	1,5	2
Время флотации (агитации), мин	пром	10	10	7,5	10,5	14
Высота рабочей камеры общая расчетная	см	571,72	629,14	260,44	191,09	814,47
Принятая высота рабочей камеры	см	600	600	300	300	400
Рабочий объем одной колонны	м ³	0,33	0,21	0,10	0,10	28,27
Количество последовательных колонн		1	1	1	1	2
Расчетное время флотации	мин	10,49	9,54	8,64	16,48	13,75
Удельный расход воздуха	(м ³ /мин)/м ²	1	1	1	1	1
Расход воздуха на одну камеру	м ³ /мин	0,06	0,03	0,03	0,03	7,07
Марка насоса		Verex 4/2,5	Verex 4/2,5	Verex 4/2,5	Verex 4/2,5	Verex 20/15
Установочная мощность на одну колонну	кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	45
Количество камер на все секции, шт	принято	1	1	1	1	2
Общий полезный объем	м ³	0,33	0,21	0,10	0,10	56,55
Расход воздуха на все секции	м ³ /мин	0,056	0,035	0,035	0,035	14,137
Установочная мощность на все секции	кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	90
Марка колонной флотомашин		КФ-30	КФ-21	КФ-21	КФ-21	КФ-300

В качестве колонных флотомашин для обогащения принимаем машины марки КФ, так как они показали хороший и надежный результат в обогащении медно-молибденовых руд, с соответствующим диаметром, машины будем внедрять в операции: 2 и 3 перечистках основной коллективной флотации, в песковой части основной коллективной флотации 1 и 2 перечистках, во всех операциях селективной флотации. Подробный выбор и расчет колонных флотомашин и насосов к ним представлены в таблице 1.5.

Выводы

В данной работе рассмотрен вопрос применения и внедрение колонных флотомашин КФ производства НПО «СОМЕКС» в место на предложенную схему, с целью повышение показателей обогащение, собственно повышение содержание меди в медном молибдена в молибденовом концентрате. В качестве рекомендованной флотомашин предложили колонную

флотомашину КФ с соответствующими параметрами.

Из анализа результатов расчета можно заключить что:

- Повышается содержание меди в медном концентрате с 14,81% до 20,63%, также молибдена в молибденовым концентрате с 32% до 45%;
- Увеличивается извлечение молибдена в молибденовый концентрат с 53,58% до 64,72%;
- Достигается увеличения в цикле основной флотации Мо в камерном продукте содержание меди с 12,86 % до 16,73% и т.д.

Также с применением колонных флотомашин как показано в расчетах выше внедряются ряд других оборудований с меньшей электропотребностью который позволяют сократить расходы на электроэнергию обогатительной фабрики.

Отметим что с применение и позволяет выиграть время и расходы внедрением колонных флотомашин не связанные с дальнейшей установкой в изменилось тип и расход реагентов, что обогатительную фабрику оборудований.

Список литературы

1. Абрамов, А.А. *Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых*. Москва : МГГУ, 2005.
2. Абрамов, А.А. *Технология переработки и обогащения руд цветных металлов*. Москва : МГГУ, 2005.
3. Абрамов, А.А., Леонов С.Б. *Технология обогащения руд цветных металлов*. Москва : НЕДРА, 1991.
4. Фишман М.А., Собоев Д.С. *Практика флотации при переработке сульфидов и драгоценных металлов*. Москва : Металлургиздат, 1957.
5. Авдохин В.М. *Технологии обогащения полезных ископаемых*. Москва : МГГУ, 2006.
6. Разумов К.А., Перов В.А. *Проектирование обогатительных фабрик*. Москва : НЕДРА, 1982.
7. Полкин С.И. *Обогащение руд*. Москва : Металлургиздат, 1953.